

POLAND

POLAND

O'ZBEK XALQ CHOLG'U ASBOBLARI ORKESTRNING TASHKIL TOPILISHI VA UNING RIVOJLANISHI

Madiyev Alijon

Termiz ixtisoslashtirilgan san'at maktabi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7950004>

Annotatsiya: XX asrning ikkinchi yarmisida o'zbek kompozitorlarining diqqat e'tiborlari ommaviy janrlar: xor jamoasi uchun asarlar, kichik kamer orkestri va xalq cholg'u asboblari orkestri uchun asarlar yaratishga qaratilgan edi.

Kalit so'zlar: Orkestrning tashkil bo'lgan yillarida G.Sabitov «Totorcha syuita», F.Nazarov «Yoshlar syuitasi», S.Boboyev «Bayram uvertyurasi», V.Knyazev «Orkestr va qashqar rubob uchun konsert», G'.Qodirov «O'zbek xalq temalarida syuita», B.Giyenko «Ukraincha syuita», «Pomircha syuita»-larni ijod qilib keng tinglovchilar diqqatiga havola etdilar.

XX asrning ikkinchi yarmisida o'zbek kompozitorlarining diqqat e'tiborlari ommaviy janrlar: xor jamoasi uchun asarlar, kichik kamer orkestri va xalq cholg'u asboblari orkestri uchun asarlar yaratishga qaratilgan edi.

1937-1938 yillardan boshlab o'zbek davlat filarmoniyasi qoshida o'zbek xalq cholg'u asboblari orkestri tashkil etilgan. Keyinchalik shu xildagi orkestr O'zbekiston radiokomiteti qoshida ham tashkil bo'ladi. Yillar davomida xalq cholg'u asboblari asta-sekinlik bilan takomillashtirishga (rekonstruirovaniyu) kirishib o'zbek xalq cholg'u asboblari orasida dutor-bas, rubob-prima, g'ijak-bas kabi Yangi xildagi asboblar kiritiladi. Bu o'zgarishlar maxsus laboratoriyalarda o'tkazilar edi. Lekin o'zbek xalqcholg'u asboblari orkestri asosida milliy o'zbek musiqa asboblari turar edi. Orkestrning tashkil bo'lgan yillarida G.Sabitov «Totorcha syuita», F.Nazarov «Yoshlar syuitasi», S.Boboyev «Bayram uvertyurasi», V.Knyazev «Orkestr va qashqar rubob uchun konsert», G'.Qodirov «O'zbek xalq temalarida syuita», B.Giyenko «Ukraincha syuita», «Pomircha syuita»-larni ijod qilib keng tinglovchilar diqqatiga havola etdilar. 60-yillar davomida orkestr repertuari ancha ko'payib asarlar mavzulari ham kengayadi. Bular S.Varelasning «Hamza poemasi», P.Xalikovning-simfoniyyetasi, B.Zeydmanning «Qahramonlik poema»-lari bo'lgan. O'zbek xalq cholg'u asboblari orkestri jahon klassik musiqa asarlarini ham ijro etib o'z san'atlarini Giyenkaning «Vals fantaziyasi», M.I.Glinkaning «Kamarinskaya», «Ruslan va Lyudmila» operasidan raqslar, J.Bizening «Karmen» operasidan uvertyurasini, «Arlezianka» syuitasini va boshqa xalqlar kompozitorlarining asarlarini ijro etib baynalminal aloqalarini mustahkamlaganlar.

Keyingi yillarda shu xildagi o'zbek xalq cholg'u asboblari orkestri O'zbekiston viloyatlaridagi ko'pgina musiqa maktablarida, bilim yurtlarda, san'at saroylari qoshida tashkil etilib bu jamoalar o'z konsert faoliyatlarini davom etib kelmoqdalar.

O'zbekiston radiosi qoshidagi o'zbek xalq cholg'u asboblari orkestri tashkil qilinishidan boshlab unga ko'zga ko'ringan san'atkor, ustoz Yunus Rajabiy rahbarlik qilganlar, lekin 1960 yilda O'zbekiston radiosi qoshida maqomchilar ansambli tashkil bo'lganda Yu.Rajabiy unga badiiy rahbar bo'lib cholg'u orkestrida qobiliyatli kompozitor, ajoyib sozanda shu orkestrda ishlab kelgan Doni Zokirov rahbarlik qiladi.

Doni Zokirov-o'zbek xalq og'zaki ijodiyotini yaxshi bilgan, qardosh xalqlar musiqalari bilan qiziqgan san'atkoridir. U kishi o'zbek xalq kuy va qo'shiqlarini orkestrlashtirib cholg'u orkestr mohiyatini oshirgandi. Zokirov talqinida o'zbek xalq kuylaridan «Yovvoi ushshoq»-ni orkestr va yakka nay ijrosida qayta ishlagani ko'p tinglovchilar diqqatini o'ziga jalb etgan. Shu bilan bir qatorda «Jazoir» pesasi ham o'zining jarangli, jo'shqin kuylari bilan orkestr dasturidan mustahkam joy oldi.

Doni Zokirovning ehtiyotkorlik bilan xalq kuy va qo'shiqlariga murojaat etishi «Navo» nomli syuitasida aniq va ravshan nazarga tashlanadi. Undagi «Navo», «Savti Navo» va «Uffori Navo» kuylari orkestr jo'rligida milliy o'zbek nolalarini mohirlik bilan musiqa asboblarida talqin topishi kompozitorning xalq ijodiyotini yaxshi bilganligidan darak beradi.

O'zbek xalq cholg'u asboblari orkestri uchun asarlar yaratish, xalq durdonalaridan unumli foydalanish maqsadi ko'zga ko'ringan bastakor Faxriddin Sodiqov ijodiyotida ham nazarda tashlanadi. Uning «Qorabair» nomli musiqiy pesasida otlarning yugurushlari orkestrdagi musiqa asboblarini ustalik bilan ishlatilgani so'zimiz isboti bo'la oladi.

Shunday ekan O'zbekistonda o'zbek xalq cholg'u asboblari orkestrining xizmatlari o'zbek milliy musiqa hayotida muhim o'rinni egallaydi.

Cholg'u asboblar orkestrining dasturlarida, musiqa asboblarini takomillashtirishda, xalq kuy va qo'shiqlaridan foydalanishda, milliy nolalar, qochirmalarni ishlatishda va ularni keng ommaga targ'ibot etish vositalarini mahorat bilan amalga oshirib O'zbekiston musiqa san'atida bu xizmatlar keng ahamiyatga ega bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sharq musiqa adabiyoti 2019 y.
2. O'zbek musiqa adabiyoti 1997 y.
3. Pedagogik adabiyot 2020 y